

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 6,
ISSUE 1 **2025**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 1
2025

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес

(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович

д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна

д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Хуррамова Фарзона Ботурзода** РВОТА БЕРЕМЕННЫХ: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ NAUSEA AND VOMITING IN PREGNANCY: ETIOPATHOGENESIS, DIAGNOSTIC METHODS, AND CLINICAL RECOMMENDATIONS / HOMILADORLIKDA QAYT QILISH: ETIOPATOGENEZ, DIAGNOSTIKA USULLARI VA KLINIK TAVSIYALAR.....6
2. **Асилова Саодат Убаевна, Кузиев Голиб Алишерович, Назирова Муяссар Убаевна, Назаров Ровшан Бахадирович** ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ЖЕНЩИН ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ PERIMENOPAUSAL DAVRDAGI AYOLLARDA SON SUYAGINING PROKSIMAL UCHI SINISHI ULTRATOVUSHLI DENSITOMETRIK TADQIQOTLAR KO'RSATKICHLARI/ULTRASOUND DENSITOMETRIC RESEARCH METHODS FOR PROXIMAL END HIP BONE FRACTURES IN PERIMENOPAUSAL WOMEN.....10
3. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna, Azizova Suman Abduraxmonovna** O'TKIR RESPIRATOR INFEKSIYALAR VA HOMILADORLIK, GEMOSTAZ TIZIMIGA TA'SIRI/ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ И БЕРЕМЕННОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА/ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS AND PREGNANCY, INFLUENCE ON THE HEMOSTASIS SYSTEM.....14
4. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Mamatkulova Moxigul Jahangirovna, Begmirzayeva Nigora Ibragimovna** QIZLARNING REPRODUKTIV FUNKSIYASIGA QARINDOSHLIK NIKOHINING TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ РОДСТВЕННОГО БРАКА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВОЧЕК/THE IMPACT OF CONSANGUINEOUS MARRIAGE ON THE REPRODUCTIVE FUNCTION OF GIRLS.....18
5. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi** BUYRAK USTI BEZI PO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ/ CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX.....22
6. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Rayimjanova Kamilla Farxodovna** MUDDATIDAN OLDINGI TUG'RUQ XAVFI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARNI DIAGNOSTIKA QILISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA DИAGНОСТИКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С УГРОЖАЮЩИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ/ OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS OF PREGNANT WOMEN WITH THREATENED PREMATURE BIRTH.....27
7. **Tugizova Dildora Ismailovna, Mamarizayeva Nafosat Zoxidjon qizi** YELBO'G'OZ O'TKAZGAN AYOLLAR REABILITATSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПЕРЕНЕСШИХ ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС/REHABILITATION OF WOMEN WHO HAVE EXPERIENCED MOLAR PREGNANCY.....30
8. **Fayzullayeva Munira Alisher qizi, Tugizova Dildora Ismoilovna** TUBEKTOMIYA O'TKAZILGAN AYOLLAR REABILITATSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ТУБЭКТОМИИ/ REHABILITATION OF WOMEN AFTER UNILATERAL SALPINGECTOMY.....37
9. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Khasanova Durdona Togoymurodovna** OPTIMIZATION OF EARLY DIAGNOSIS AND PREVENTION OF INTRAHEPATIC CHOLESTASIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA JIGAR ICHI XOLESTAZINI ERTA TASHXISLASH VA PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA RANNEY DИAGНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Амонова Мадина Фуркатовна, Аралова Жамила Хусниддиновна** ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА Д НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ/INFLUENCE OF VITAMIN E CONTENT ON BONE MINERAL DENSITY IN WOMEN IN MENOPAUSE/MENOPAUSADAGI AYOLLARDA SUYAK TO'QIMASI MINERAL ZICHLIGI KO'RSATKICHLARIGA D VITAMININING TA'SIRI.....50
2. **Кариев Саидахор Саидасланович, Абдурахмонов Камолитдин Дусткобилович** ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕРМОГРАММЫ У МУЖЧИН, ДО И ПОСЛЕ COVID-19/ERKAKLARDA SPERMOGRAMMA KO'RSATKICHLARINING COVID-19 INFEKSIYASIDAN OLDIN VA KEYIN O'ZGARISHI TENDENTSIYALARI/TENDENCIES OF SPERMOGRAM PARAMETERS IN MEN, BEFORE AND AFTER COVID-19.....55
3. **Карабаева Маржона Аминжоновна, Худоярова Дилдора Рахимовна, Карабаев Аминжон Гадаевич** НАРУШЕНИЕ РОДОВОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНИЦ ПРИ ЖЕЛЕЗОДИФИЦИДНОЙ АНЕМИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ/OG'IR TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASI BILAN KASALLANGAN TUG'ADIGAN AYOLLARDA TUG'ISH FAOLIYATINI BUZILISHI/VIOLATION OF LABOR ACTIVITY OF MATERNITY PATIENTS WITH SEVERE IRON DEFICIENCY ANEMIA.....60
4. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna** O'TKIR RESPIRATOR KASALLIK O'TKAZGAN HOMILADORLARDA GESTATSIYA DAVRINING XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА ГЕСТАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ/ FEATURES OF THE GESTATION PERIOD IN PREGNANT WOMEN WHO HAVE SUFFERED FROM ACUTE RESPIRATORY DISEASES.....64
5. **Muratova Nigora Jurayevna, Miralimova Nigora Abdurashidovna, Sulaymonova Nodira Jumayevna** BACHADON MIOMASINING TURLARIGA BOG'LIQ HOLDA XOMILODARLIK VA TUG'RUQNING KECISHI XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УЗЛОВ МИОМЫ/ FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH DEPENDING ON THE TYPE OF FIBROID NODULES.....67
6. **Valiev Shukhrat** IMPACT OF UTERINE CLOSURE METHOD AFTER CESAREAN SECTION ON REPRODUCTIVE OUTCOMES/KESAR KESISH AMALIYOTIDAN SO'NG BACHADON YOPISH USULINING REPRODUKTIV NATIJALARGA TA'SIRI/ ВЛИЯНИЕ МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИСХОДЫ.....72
7. **Valiev Shukhrat Negmadjanov Bakhodur Boltayevich** FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF UTERINE SUTURING METHOD DURING CESAREAN SECTION: ANALYSIS OF ANAMNESTIC DATA/KESAR KESISH AMALIYOTIDA BACHADONNI TIKISH USULINI TANLASHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR: ANAMNESTIK MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISH/ФАКТОРЫ,

ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ: АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ.....	76
8. Fayzullaeva Hilola Bakhronovna THE ROLE OF ANTITIROXANS IN CORRECTING ACID BASE STATE IN THE BLOOD IN INFANTS BORN WITH CHRONIC HYPOXIA/SURUNKALI GIPOKSIYA BILAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA QONDAGI KISLOTA ASOSINI TUZATISHDA ANTITIROKSANLARNING ROLI/РОЛЬ АНТИТИПОКСАНОВ В КОРРЕКЦИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИЕЙ.....	80

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

1. Маматкулова Мохигул Джахангировна АНЕМИЧЕСКАЯ ФОРМА АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА/ANEMICAL FORM OF OVARIAN AROPLEXY/TUXUMDON AROPLEKSIYASINI ANEMIK SHAKLI.....	83
--	----

УДК: 618.2-06: 616-092:616.155.194.8

Карабаева Маржона Аминжоновна

Докторант Акушерство и гинекологии

Самаркандского Государственного Медицинского Университета

Самарканд, Узбекистан

Худоярова Дилдора Рахимовна

Заведующая кафедрой Акушерство и гинекологии

Самаркандского Государственного Медицинского Университета

Самарканд, Узбекистан

Карабаев Аминжон Гадаевич

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой физиологии

Самаркандского Государственного Медицинского Университета

Самарканд, Узбекистан

НАРУШЕНИЕ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНИЦ ПРИ ЖЕЛЕЗОДИФИЦИДНОЙ АНЕМИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

For citation: Karabayeva Marjona Aminjonovna, Khudoyarova Dildora Rahimovna, Karabaev Aminjon Gadaevich, Violation of labor activity of maternity patients with severe iron deficiency anemia, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2025, vol. 6, issue 1 pp. 60-63

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15110863>

АННОТАЦИЯ

При тяжёлой форме железодифицидной анемии в зависимости от реактивности организма уменьшение variability сердечного ритма, на фоне уменьшения триангулярного индекса, парасимпатического, гуморального компонента спектральном анализе увеличени симпатического компонента с централизацией регуляции выявлен сдвиг адаптивной реактивности в сторону неудовлетворительной адаптации и дезадаптации. Соответственно наблюдается увеличение активности прооксидантной активности и эндогенной интоксикации, уменьшение устойчивости белка. На фоне такого рода реактивности у рожениц выявлено уменьшение продолжительности беременности, ускорение первого и второго периодов родов, уменьшение массы плода, увеличение массы плаценты и продолжительности третьего периода родов. В послеродовом периоде наблюдались отставание инволюции матки и гематометрия, а также увеличение количества операций Кесарева сечения.

Ключевые слова: Железодифицидная анемия, variability сердечного ритма, роды, адаптация, плацента, плод, прооксидант, антиоксидант, коэффициент устойчивости белка.

Karabayeva Marjona Aminjonovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Samarqand, O'zbekiston

Khudoyarova Dildora Rahimovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Samarqand, O'zbekiston

Karabaev Aminjon Gadaevich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Samarqand, O'zbekiston

OG'IR TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASI BILAN KASALLANGAN TUG'ADIGAN AYOLLARDA TUG'ISH FAOLIYATINI BUZILISHI

ANNOTATSIYA

Og'ir temir tanqisligi anemiyasida, spektral tahlilda organizmning reaktivligiga bog'liq holda, yurak variabiligini, uchburchak indeksni, parasimpatik va gumoral komponentlarning pasayishi fonida, simpatik nerv tizimining komponentni aktivligini oshishi, idora qilishning markazlani adaptiv reaktivlikning qoniqarsiz moslashishga qarab siljishi aniqlandi. Bunday reaktivlik ostida prooksidant faolligi va endogen intoksikasiyaning oshishi va oqsilni chidamlik koeffitsientini pasayishi kuzatiladi. Ushbu turdagi reaktivlik fonida homiladorlik davomiyligining pasayishi, tug'ilishning birinchi va ikkinchi davrlarining tezlashishi, homila vaznining pasayishi, plasenta massasining ortishi va tug'ruqning uchinchi davri davomiyligini cho'zilishi aniqlandi. Tuhriqdan keyingi davrda bachadon involyusiyasini kech qolishi va va gematometriya kuzatildi.

Kalit so'zlar: temir tanqisligi anemiyasi, yurak urish ritmini o'zgaruvchanligi, tug'ish, moslashish, yo'ldosh, homila, prooksidant, antioksidant, oqsilni chidamlik koeffitsienti.

Karabayeva Marjona Aminjonovna
Samarkand State medical University
Samarkand, Uzbekistan

Khudoyarova Dildora Rahimovna
Samarkand State medical University
Samarkand, Uzbekistan

Karabaev Aminjon Gadaevich
Samarkand State medical University
Samarkand, Uzbekistan

VIOLATION OF LABOR ACTIVITY OF MATERNITY PATIENTS WITH SEVERE IRON DEFICIENCY ANEMIA

ABSTRACT

In severe iron deficiency anemia, depending on the reactivity of the body, a decrease in heart rate variability, against the background of a decrease in the triangular index, parasympathetic, and humoral components, spectral analysis of an increase in the sympathetic component with centralization of regulation revealed a shift in adaptive reactivity towards unsatisfactory adaptation and maladaptation. Accordingly, there is an increase in pro-oxidant activity and endogenous intoxication, and a decrease in protein resistance. Against the background of this kind of reactivity, a decrease in the duration of pregnancy, an acceleration of the first and second periods of labor, a decrease in fetal weight, an increase in the mass of the placenta and the duration of the third period of labor were revealed in maternity patients. In the postpartum period, there was a lag in uterine involution and hematometry, as well as an increase in the number of Caesarean section operations.

Key words: Iron-deficiency anemia, heart rate variability, childbirth, adaptation, placenta, fetus, prooxidant, antioxidant, protein stability coefficient.

Введение. В настоящее время в мире количество беременных с железодефицитной анемией различной этиологии занимает одно из ведущих мест. По данным ВОЗ этой патологией страдает около 2 миллиардов населения земли, то есть соответствует 30% всего населения. При этом среди беременных колеблется от 21 до 80% по уровню гемоглобина, по уровню сывороточного железа показатели колеблются от 49 до 99% [19].

Железодефицитная анемия являясь основой нарушения окислительно-восстановительных процессов в организме беременных, который на фоне нехватки в организме беременных содержания двухвалентного железа (Fe^{++}) в составе гемоглобина, миоглобина, дыхательной цепи клеток в составе НАД, ФАД, цитохрома а, в, с нарушается транспортировка кислорода, углекислого газа, а также электронов [14]. При нарушении транспортировки кислорода и углекислого газа в организме беременных развивается метаболический ацидоз [4, 18]. Который в свою очередь способствует экспрессии хеморецепторов и гломусных рецепторов в основе дуги аорты и каротидном синусе, а также продолговатом мозге [2]. Экспрессия рецепторов в первую очередь способствует активации симпатoadреналовой системы у беременных [8]. Активация симпатoadреналовой системы в каскадном режиме способствует выбросу гормонов гипоталамуса, надпочечников, поджелудочной железы и обеспечивает развитие адаптации к такого рода гипоксии [10]. На фоне такого рода активации эрготропных систем на митохондриальном уровне обеспечивается увеличение окислительных процессов для сгорания пластических материалов и обеспечивается перегрузочная гипоксия [21]. В дыхательной цепи на фоне перегрузочной гипоксии происходит активации прооксидантной системы, нехватка активности антиоксидантной системы способствует образованию атомарного кислорода (O), перекиси водорода (H_2O_2), гидроксида (OH) [13, 21]. Эти соединения, действуя на структурные компоненты клеток организма и способствует их разрушению [16, 17]. В связи с этим, изучение патогенетических основ нарушения родовой деятельности женщин при железодефицитной анемии тяжелой степени остаётся актуальной проблемой, так как на фоне такого рода изменений в организме матери резко нарушается реактивность и адаптационные возможности к беременности и родовой деятельности. Которые, в свои очередь могут привести к необратимым осложнениям.

Цель исследования: выявить механизмы нарушения родовой деятельности при железодефицитной анемии тяжелой степени.

Задача исследования: Изучить взаимосвяз адаптационные возможности, прооксидантную и антиоксидантную активности и показатели эндогенной интоксикации, а также периоды родов и

инволюцию матки в послеродовом периоде при тяжелой степени железодефицитной анемии

Материалы и методы исследования. Нами были изучены 30 родильниц с нормохромным типом кровотока и 30 с железодефицитной анемией тяжелой степени. Реактивность организма родильниц определяли с помощью Аппарата нейролаб-Биомыш. Прооксидантную активность изучали по показателям малонового диальдегида (МДА) [12]. Антиоксидантную активность определяли по показателю каталазы [6]. А также изучали показатели эндогенной интоксикации и коэффициент устойчивости белка по методу Габриэляна [3].

Полученные результаты и их обсуждение.

При исследовании реактивности организма родильниц с железодефицитной анемией тяжелой степени у 5(16%) женщин выявлено нормоадаптивная реактивность со сдвигом в сторону напряжения регуляторных систем, то есть при этом в вариабельности сердечного ритма в спектральном анализе выявлено сохранение показателей HF-парасимпатического компонента в пределах нормы, а VLF-компонента гуморальной регуляции уменьшено. При этом выявлено увеличения LF-симпатического компонента со централизацией регуляции по сравнению с данным родильниц с нормохромным типом кровотока. При этом выявлено увеличение коэффициента МДА/каталазы в 1,44 раза ($P<0,001$), показателя эндогенной интоксикации эндоген МСМ 254 в 1,4 раза ($P<0,001$), снижение коэффициента устойчивости белка в 1,16 раза ($P<0,01$). На фоне такого типа реактивности организма, активации прооксидантной системы, снижении активности антиоксидантной активности и устойчивости белка продолжительности беременности снижена, в процессе родовой деятельности продолжительность первого и второго периодов ускорена 1,23 раза, а третьего период родов удленен в 1,25 раза ($P<0,05$). Кроме этого выявлено уменьшение плодно/плацентарного коэффициента. На третий день после родов выявлено удление продолжительности инволюции матки и гематометрия. Такой процесс объясняется преобладанием тонуса парасимпатической нервной системы, активности прооксидантной системы и снижением устойчивости белка. Так парасимпатическая система вызывая сокращения мышц шейки матки, способствует в послеродовом периоде к гематометрии. Кроме этого в развитие гематометрии при тяжелой форме железодефицитной анемии снижается устойчивость белка на фоне увеличения эндогенной интоксикации, так как при этом снижается резистентность сосудов в функциональном слое миометрии [9, 5]

У 8(26%) родильниц с тяжелой формы железодефицитной анемии выявлено состояние неудовлетворительной адаптации. При этом в спектральном анализе выявлено снижение треугольного индекса 1,24 раза. Где определено уменьшение

активности HF –парасимпатического, VLF – гуморального компонента в 1,47 раза, увеличения LF –симпатического компонента по сравнению с нормой в 1,28 раза ($P<0,001$).

На фоне такого рода реактивности выявлено дальнейшее увеличение коэффициента МДА/каталаза в 2,4 раза ($P<0,001$), показателя эндогенной интоксикации МСМ254 в 2,12 раза ($P<0,001$). При этом выявлено снижение коэффициент устойчивости белка в 1,27 раза ($P<0,05$). На фоне такого рода реактивности продолжительность беременности укорочен. 4(50%) женщин подвергнуты к кесарому сечению, у остальных 4(50%) женщин роды происходили в естественном виде. При этом выявлено ускорение первого и второго периода родов в 3,1 и 2,4 раза ($P<0,001$), замедление третьего периода родов в 2,3 раза ($P<0,05$). В этой группе плодово/плацентарный индекс уменьшен в 1,4 раза. На третий день выявлено оставание инволюции матки в 1,3 раза ($P<0,001$) и гематометрия. При этом ускорение первого и второго периода родов объясняется преобладанием тонуса симпатической нервной системы над парасимпатической иннервацией [9, 7, 1].

У остальные 18(58%) женщин выявлено состояние неудовлетворительной адаптации со сдвигом в сторону дезадаптации. При этом в спектральном анализе определено резкое снижение триангулярного индекса в 2,1 раза ($P<0,001$), индекса функциональной активности в 25,2 раза ($P<0,001$), HF парасимпатического в 2,3 раза, VLF – гуморального компонента в 1,6 раза и дальнейшего увеличения LF –компонента симпатической нервной системы в 1,67 раза и централизацией симпатической регуляции в 3,7 раза ($P<0,001$). В этой группе коэффициент МДА/каталаза 3,2, показатели эндогенной интоксикации МСМ254 в 2,6 раза продолжает увеличиваться ($P<0,001$). Где выявлено снижение коэффициента устойчивости белка в 1,4 ($P<0,05$). При этом на фоне такого рода реактивности

организма продолжительность беременности уменьшена до 10 % ($P<0,001$).

Среди рожавших женщин 12 (77,8%) подвергнуты к кесарому сечению, остальные 4(22,2%) рожали сами. При этом у них продолжительность первого и второго периода родов резко увеличилась в 3,6 и 4,2 раза ($P<0,05$) такой процесс объясняется увеличением тонуса симпатической нервной системы. [Семелева Е. В., Смирнова О. А. 2019; С.150-151.], а третий период родов удлинился в 3,8 раза, кроме этого выявлено уменьшение плодно/планцентрного коэффициента в 1,4 раза, запаздывание инволюции матки на 20% ($P<0,001$) и развитие гематометрии. Такой процесс объясняется резким снижением адаптационной возможности у родильниц [5,20].

Выводы

1. При тяжелой форме железодефицитной анемии в организме родильниц в вариабельности сердечного ритма, на фоне уменьшения триангулярного индекса, парасимпатического, гуморального компонента увеличение симпатического компонента с централизацией регуляции выявлен сдвиг адаптивной реактивности в сторону неудовлетворительной адаптации и дезадаптации.

2. Соответственно увеличение симпатической реактивности, увеличение прооксидантной активности и эндогенной интоксикации, уменьшение устойчивости белка выявлено уменьшение продолжительности сроков беременности, ускорение первого и второго периодов родов, уменьшение массы плода, увеличение массы плаценты, продолжительности третьего периода родов, отставание инволюции матки в послеродовом периоде и гематометрия.

3. Родильниц тяжелой степени по мере уменьшения триангулярного индекса и индекса функционального состояния, увеличивается дезадаптивная реакция в организме матери и количество кесоревых сечений.

Использованная литература:

- Абрамченко В. В. Простагландины и антигестагены в акушерстве и гинекологии. 2013.207с.
- Буй Тхи Хыонг Глутаматергическая модуляция рефлекторных механизмов регуляции кардиореспираторной системы. // Диссертация Санкт-Петербург.2013 120с.
- Габриэлян Н. И. Опыт использования показателя средних молекул в крови для диагностики нефрологических заболеваний у детей / Н. И. Габриэлян // Лабораторное дело. –1984. – № 3. – С. 138–140.
- Гайтон А.К. Медицинская физиология. Пер. с англ / Под ред.В.И. Кобрина. — М.: Логосфера; 2008. — 1296 с.
- Жиялкова О.В., Захарова И.В., Нелидова Н.Э., Белугина О.С., Торопкина Е.Л., Белова Н.Г. Влияние анемии на маточно - плацентарный комплекс.// Сибирский медицинский журнал. 2010. том 25. № 4.-С.96-98
- Корольюк М. А., Иванова Л. И., Майорова И. Г., Токарев В. Е. Метод определения активности каталазы.//Лабораторное дело.–1988.–№ 8. – С. 16-19
- Малевич Ю.К. Применение простагландинов для индукции родов: методические рекомендации / Ю.К.Малевич, В.А.Шостак. - Минск: Доктор Дизайн, 2019. - 32 с.
- Нагибович О.А., Уховский Д.М., Жекалов А.Н. и др., Механизмы гипоксии в Арктической зоне Российской Федерации.// вестник российской военно – медицинской академии. 2016 №2 (54) С.202-205
- Обухова Л.А. Автономная иннервация органов: учебно-методическое пособие //Новосибирский государственный университет. Новосибирск, 2020. 34 с.
- Приходько В.А., Селизарова Н.О., Оковитый С.В. Молекулярные механизмы развития гипоксии и адаптации к ней. Часть I. Архив патологии. 2021;83(2):52-61.
- Семелева Е. В., Смирнова О. А. Важность и перспективность работы Центров здоровья // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2019; S5: 150-151.
- Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г. Определение МДА. // современные методы в биохимии. Москва,1977.- С. 66-68.
- Узбеков М.Г. Перекисное окисление липидов и антиоксидантные системы при психических заболеваниях.// Социальная и клиническая психиатрия. 2014. Т. 24, № 4. С. 97–103.
- Britti E., Delaspre F., Feldman A., Osborne M., Greif H., Tamarit J., Ros J. Frataxin-deficient neurons and mice models of Friedreich ataxia are improved by TAT-MTScs-FXN treatment. J. Cell. Mol. Med. 2018; 22: 834–848.
- Dizdaroglu M., Coskun E., Jaruga P. Measurement of oxidatively induced DNA damage and its repair, by mass spectrometric techniques // Free Radic Res. 2015. Vol. 49. P. 525–548.
- Dizdaroglu M., Coskun E., Jaruga P. Measurement of oxidatively induced DNA damage and its repair, by mass spectrometric techniques // Free Radic Res. 2015. Vol. 49. P. 525–548.
- Dizdaroglu M., Jaruga P. Mechanisms of free radical-induced damage to DNA // Free Radic Res. 2012. Vol. 46. P. 382–419.
- Hatherill M, Waggie Z, Purves L, et al. Mortality and the nature of metabolic acidosis in children with shock. Intensive Care Med. 2003;29(2):286–291. doi: 10.1007/s00134-002-1585-y.
- Jarylkasimova G.J, Iskandar R.M Epidemiological analysis of the prevalence of iron deficiency anemia in the republic of uzbekistan for 2007-2019 //European Journal of Molecular & Clinical Medicine 7 (10), 2020427

20. Кuo C и др. Biphasic changes in autonomic nervous activity during pregnancy // Br. J. Anaesth. 2010. Т. 84, № 3. P. 323-329.
21. Rauchova H., Vokurkova M., Koudelova J. Hypoxia-induced lipid peroxidation in the brain during postnatal ontogenesis // Physiol. Rev. 2012. Vol. 61, Suppl. 1. S. 89-101.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000